

profile	German	English	description by Rotroff/Berlin/Hayes	notes/reference
	horizontal Horizontalrand	projecting	horizontally projecting (R)	R
	abgeknickt überhängend	downturned (R) drooping (B)	projecting and sloping/curving down to outside (R)	R + B
	(ein)gerollt Rollrand innen verdickt	rolled	thickened by rolling clay inwards (R)	R
	verstärkt außen verdickt wulstig dreieckiger Rand flach abgestrichen	thickened	thickened to outside (R)	R
	schräg abgeschrägt abgeknickt kurzer, stark einziehender Rand	beveled	thickened and beveled (abgeschrägt) to outside (R)	R similar to angled rim; has thickened triangular-shaped lip
	ausbiegend/ausgebogen ausladend verdickter, überhängender Rand	flaring/outurned (R) everted (B)		R + B

	<p>einbiegend einziehend Steilrand</p>	<p>inturned/incurved</p>	<p>curving to inside (R)</p>	<p>R</p>
	<p>aufgestellt Rechts: Steilrand</p>	<p>upturned</p>	<p>turned up and approx. vertical (R)</p>	<p>R</p>
	<p>abgesetzt schräg nach außen gestellt</p>	<p>offset</p>	<p>set off from floor or wall (R)</p>	<p>R</p>
	<p>eingezogen kurz schräg nach außen ausladend</p>	<p>inset</p>		<p>B</p>
	<p>gerillt gerippt nach außen</p>	<p>rilled</p>	<p>with wheel-run grooves (R)</p>	<p>R</p>
	<p>profiliert gekehlt? Kragenrand</p>	<p>molded</p>	<p>with complex profile (R)</p>	<p>R</p>

<p>5</p>	<p>unterschnitten</p>	<p>carinated</p>	<p>the rim is undercut and sharply set off from the wall</p>	<p>B</p>
<p>6</p>	<p>Kragenrand Wandrippe (schmal) Wandleiste (breit)</p>	<p>flanged flange</p>	<p>horizontal projection from wall (B)</p>	<p>B</p>
<p>1</p>	<p>einfach/glatt kurzer, schräg ausladender Rand</p>	<p>plain angled</p>	<p>(B)</p>	<p>B rim at an angle to the wall</p>
<p>3</p>	<p>Leiste</p>	<p>ledge (B)</p>	<p>small flange/ledge at the interior juncture of rim and wall which would provide support for a lid</p>	<p>B</p>

<p>2</p>	<p>Kremprand gefalteter Rand mit Deckelfalz</p>	<p>ledge rim, folded lip</p>	<p>Berlin</p>	<p>B</p>
	<p>umgeschlagen gefaltet</p>	<p>folded</p>	<p>Berlin</p>	<p>B</p>
<p>6</p>	<p>quadratisch blockartig verdickt</p>	<p>squared</p>	<p>Berlin: rim is squared off rather than tooled off</p>	<p>B</p>
<p>3</p>	<p>überhängend unterschnitten, leicht überhängend nach innen abfallend</p>	<p>overhanging</p>	<p>(B)</p>	<p>B</p>
<p>2</p>	<p>kugelig verdickt</p>	<p>beaded</p>	<p>beaded profile (B)</p>	<p>B</p>

References:

English:

H = J. W. Hayes, Roman Pottery: Fine-Ware Imports, The Athenian Agora 32 (Princeton, NJ 2008).

B = A. Berlin, Naukratis/Kom Hadid: A Ceramic Typology for Hellenistic Lower Egypt, in: Leonard – Berlin (Hrsg.), Ancient Naukratis : excavations at a Greek emporium in Egypt. Part 2. The Excavations at Kom Hadid. AASOR 55 (Cambridge 2001) 26-163.

R= S. I. Rotroff, Hellenistic Pottery: Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and Related Material, Athenian Agora 29 (Princeton N.J. 1997).

German:

personal communication: Laura Rembart, Denise Katzjäger

I. Bauer – B. Kerkhoff-Hader – W. Endres, Leitfaden zur Keramikbeschreibung (Mittelalter-Neuzeit) : Terminologie, Typologie, Technologie, Kataloge der Prähistorischen Staatssammlung 2 (Kallmünz/Opf. 1986).

N. Hofer – I. Gaisbauer – B. Österreich, Handbuch zur Terminologie der mittelalterlichen und neuzeitlichen Keramik in Österreich (Horn 2010).